

AXBOROT HURUJLARINING MILLIY MENTALITETGA TA’SIRI

Raxmonova Charos Dilshodovna

Kasbi tumani 53-IDUM huquq va tarbiya fani o’qituvchisi

Annotatsiya

Maqolada axborot hurujlarining milliy mentalitetga ta’siri, G’arb sivilizatsiyasi taraqqiyotining bugungi bosqichida axborot oddiy ma’lumot yoki bilim emas, balki u yoxud bu sistemani boshqarish imkonini beradigan miqdoriy meyor, shuningdek strategik va geopolitik resursga aylanganligi ilmiy jihatdan yoritilgan.

Tayanch tushunchalar: axborot, axborot xuruji, axborot texnologiyalari, zamonaviy axborot, informatsiya, madaniyat, qadriyat, ma’naviyat.

Ma’lumki, hozirgi axborot texnologiyalari rivojlangan bir paytda butun dunyoda globallashuv jarayoni ketmoqda. Bugungi davrda axborotga bo’lgan talab har qachongidan ko’ra ham yuqoridir. Shunday ekan, xolis va haqqoniy axborotlarni tarqatish, ommaning bu mahsulotga bo’lgan ehtiyojini qondirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylanmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari insoniyatga aqlni shoshiradigan darajada keng imkoniyatlar tuhfa etayotganligini hammamiz ko’rib turibmiz.

Ammo tanganing ikki tomoni bo’lgani kabi bunday texnologiyalar turli xil buzg’unchiliklarni, g’arazli maqsadlarni amalga oshirishni ham qo’llab-quvvatlaydi. Bugun tilimizda “elektron pul”, “elektron hukumat”, “axborot urushi”, “kompyuter jinoyatchiligi”, “kiberterrorizm”, “axborot xuruji” kabi so‘zlar paydo bo’lmoqda.

Axborotni g'arazli kimsalar qo'lida axborot xurujini keltirib chiqaruvchi asosiy vosita sifatida ham qarash mumkin. Buning asosiy sababi, axborotni tarqatishning osonligi va tezkorligidir. Bir zumda keng masshtablarni qamrab olgan holda o'z ta'sirini o'tkazishi ham uning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Axborot huruji g'arazli maqsadda axborot bilan taxdid etish bo'lib, u turli yo'llar bilan amalga oshiriladi. Bularga yolg'on axborot tarqatish, yetti yot begona ma'naviy qadriyatlarni singdirish, xalqning tarixiy xotirasini buzish va o'zgartirish, kiberterrorizm va hakoazolarni keltirish mumkin.

Axborot xurujining obykti ommaning, ayniqsa, yoshlarning ongi bo'lishi mumkin. Axborot xuruji vositasi vazifasini ommaviy axborot vositalari, internet tarmog'i, mobil telefonlari, pochta, hatto mish-mish tarzida tarqatilgan gap-so'zlar ham bajarishi mumkin. Axborot xurujida faktlar buzib ko'rsatiladi yoki ularning ayrim qismlari bo'rttirib ko'rsatiladi.

Hozirgi zamon G'arb sivilizatsiyasi taraqqiyotining bugungi bosqichida axborot oddiy ma'lumot yoki bilim emas, balki u yoxud bu sistemani boshqarish imkonini beradigan miqdoriy meyor, shuningdek strategik va geopolitik resursga aylandi. Masalan, hozirgi davrda AQSH yalpi ichki mahsulotining 40 foizi axborot ishlab chiqarish sohasiga to'g'ri keladi. Bunday taraqqiyot, "Maykrosoft" korporatsiyasi prezidenti B.Geytsning fikriga ko'ra, xo'jalik faoliyatining oqilona tashkil etilishiga va oxir-oqibatda kishilar turmush darajasining o'sishiga olib keldi. Aynan axborot G'arb mamlakatlarining sivilizatsion taraqqiyotning oldingi saflarida bo'lishlarini ta'minlamoqda.

G'arbdagi axborot jamiyatining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat bo'lmoqda:

- zamonaviy axborot texnologiyalarining ishlab chiqarilayotgani, faoliyat ko'rsatayotgani va hammabopligi;
- jamiyat a'zolari va ijtimoiy guruhlar uchun istalgan vaqtda va istalgan joyda zaruriy axborot va bilimlarni olish imkoniyatlarining mavjudligi;
- taraqqiy etgan, milliy axborot resurslarini yaratishga qodir bo'lgan infrastrukturalarining, ilmiy-texnologik va ijtimoiy-tarixiy jarayonlarni jadallashtirish uchun zarur bo'lgan hajmdagi axborotlarning to'planganligi;
- boshqaruv va ishlab chiqarish sohalarining jadallik bilan avtomatlashtirilayotgani va robotlashtirilayotgani;
- ijtimoiy tarkiblarning keskin o'zgarayotgani va buning oqibatida axborot uzatish faoliyati va xizmatlarining kengayayotgani;
- mehnat samaradorligi oshib borayotgan bir sharoitda ishlab chiqarishning an'anaviy tarmoqlarida band bo'lgan kishilar sonining kamayayotgani.

Bugungi kunda ham rivojlangan G'arb davlatlari axborot jamiyatini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor bermoqdalar. Hatto bu borada mamlakatlarning tegishli strategik dasturlari tayyorlangan. Masalan, ko'ha qit'aning 27 mamlakatini birlashtirgan Yevropa Ittifoqida 1994 yildayoq bu borada maxsus harakat rejasi ishlab chiqilgan.

Biroq axborot jamiyatining qaror topishi turli salbiy tendensiya-larning yuzaga kelishiga ham sabab bo'ldi. Ana shunday tendensiyalardan birini axborot urushi bilan bog'lash mumkin. O'z g'arazli maqsadlarini ro'yobga chiqarishga intilayotgan siyosiy kuchlar axborot texnologiyalarning mislsiz rivoji va axborotlar olamidagi vaziyatdan ham puxta foydalan-moqdalar.

Ma'lumotlarga ko'ra bugungi yoshlarning 90 foizi asosiy axborot manbai sifatida internetga murojaat qilishadi. Ammo internetning quyidagi salbiy ta'sirlarini ajratib ko'rsatish mumkin: yot, buzg'unchi g'oyalarning kirib kelishi (diniy ekstremizm, millatchilik, irqchilik misolida), g'arb yashash tarziga xos, lekin o'zbek mentalitetiga zid g'oyalar, qarashlarning yoshlarga ta'siri (kiyinish, chekish, tatuirovkalar va hokazo), pornografik axborotlar va tekshirilmagan axborotlar (bo'xtonlar)ning tarqalayotganligi.

Ushbu o'zgarishlar kishilik jamiyatining barcha – iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy sohalariga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Jahonda sodir bo'layotgan fundamental o'zgarishlar barcha mamlakatlarni, shu jumladan O'zbekistonni ham qamrab olmoqda. Xususan, umumsayyoraviy taraqqiyot tendensiyalari ta'sirida jahon hamjamiyatiga shiddat bilan qo'shib borayotgan O'zbekiston jamiyatining barcha sohaları yangicha xarakter kasb etayotir. Ayni paytda millat vakillarining tafakkur tarzi, qadriyatlari sistemasi, ong va faoliyat normalari o'zgarmoqda. Asrlar davomida shakllangan milliy mentalitet yangicha elementlar, xususiyatlar bilan boyimoqda.

Milliy mentalitet millat yaratgan madaniy-ma'naviy merosni, xususan, millat kishilariga xos barcha insoniy fazilatlar, xislatlarni o'tmishdan bugunga yetkazadi. Xuddi shuning uchun ham milliy mentalitetni asrab-avaylashga har bir millatning o'zi mas'uldir. Har qanday sharoitda ham, chunonchi, biron millat ozod, farovon bo'lganda ham, qullik, tobelik iskanjasiga tushib qolganda ham unda milliy mentalitetni saqlab qolish uchun ichki imkoniyat mavjud bo'ladi.

Milliy mentalitet kishilar tarixiy birligini ta'minlaydigan etnik makonda shakllanadi va turli-tuman shakllarda namoyon bo'ladi. Kishilarning ongi va faoliyatiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Odamlarning kundalik turmush tarzida, ularning

moddiy va ma'naviy ehtiyojlarida, manfaat-larida, qiziqishlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Shuningdek, milliy mentalitet bir joyda qotib qolmaydi, tarixiy taraqqiyot jarayonida o'zgarib, takomillashib boradi. Yangicha mazmun va shaklga kiradi.

Milliy mentalitet millat yaratgan madaniy-ma'naviy merosni, xususan, millat kishilariga xos barcha insoniy fazilatlar, xislatlarni o'tmishdan bugunga yetkazadi. Xuddi shuning uchun ham milliy mentalitetni asrab-avaylashga har bir millatning o'zi mas'uldir. Har qanday sharoitda ham, chunonchi, biron millat ozod, farovon bo'lganda ham, qullik, tobelik iskanjasiga tushib qolganda ham unda milliy mentalitetni saqlab qolish uchun ichki imkoniyat mavjud bo'ladi.

Milliy mentalitet kishilar tarixiy birligini ta'minlaydigan etnik makonda shakllanadi va turli-tuman shakllarda namoyon bo'ladi. Kishilarning ongi va faoliyatiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Odamlarning kundalik turmush tarzida, ularning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarida, manfaat-larida, qiziqishlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Shuningdek, milliy mentalitet bir joyda qotib qolmaydi, tarixiy taraqqiyot jarayonida o'zgarib, takomillashib boradi. Yangicha mazmun va shaklga kiradi.

Milliy mentalitet o'tmishdan bugunga tomon harakatda bo'lgan jarayondir. U ajdodlardan avlodlarga o'tib turadi. O'z navbatida, ajdod-larni avlodlar bilan bog'lovchi ko'prik vazifasini bajaradi. Milliy mentalitetmillatning etnik xususiyatlari va etnik makoni bilan bog'liq bo'ladi. Lekin milliy mentalitet faqat o'sha millat yashayotgan etnik makonda faoliyat ko'rsatadi, undan tashqariga chiqa olmaydi, deb bo'lmaydi. Milliy mentalitet etnik makondan chiqib, boshqa millat mentaliteti bilan qo'shib-qorilib turadi. Xuddi shuning uchun ham milliy

mentalitet har bir millatning o‘ziga xos qadriyatlarini umum insoniy qadriyatlar bilan bog‘lovchi halqadir.

Shunday qilib, milliy mentalitet har bir millatning o‘ziga xos xususiyatlari, xossalari, belgilari, alomatlarini ifodalovchi falsafiy tushuncha bo‘lib, o‘sha millat bosib o‘tgan ijtimoiy taraqqiyot jarayonida shakllangan milliy madaniy meros xazinasiga qo‘shgan hissasini ifodalaydi. Xuddi shu milliy o‘ziga xoslik millatning madaniyatida, adabiyotida, san’atida, tilida, dinida, tarixiy xotirasida, yashash, ishlash va fikrlash tarzida, urf-odatlarida, rasm-rusumlarida, bayramu-sayillarida o‘z ifodasini topadi. Milliy mentalitet milliy-ma’naviy madaniyat ifodasi bo‘lib, har bir millatning insoniylik xazinasiga qo‘shgan munosib hissasining hosilasidir.

Milliy mentalitet negizini urf-odatlar, rasm-rusumlar, bayramu-sayillar tashkil etadi. O‘zbek milliy mentalitet mazmunida insonparvarlik g‘oyalari yotadi. Uzoq tarix davomida o‘zbeklarning o‘zaro munosabatlarida, kundalik turmush tarzida o‘zaro hamkorlik va hamdardlik, vafodorlik va o‘zaro hurmat, bir-biriga suyanish va yaxshi qo‘shnichilik, bolajonlik va ota-onaga hurmat, mehr-oqibat va sadoqat har tomonlama e‘zozlanib kelinadi.

Axborot texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borayotganligini hisobga olsak, nafaqat yoshlar, balki katta yoshdagi foydalanuvchilarda ham axborotdan foydalanish madaniyatini oshirish muhim masalalardan ekanligini anglash mumkin. Axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan axborotga ikki xil: ruxsat etilgan va ruxsat etilmagan murojaat mavjud. Axborotga ruxsat etilmagan murojaat qilish bu murojaat qilish cheklanishlariga o‘rnatilgan qoidalarning buzilishi bilan tavsiflanadi. Avvalo har bir foydalanuvchi bunday qoidalarni bilishlari va qolaversa, o‘z shaxsiy ma’lumotlarini himoyalashni bilishlari zarur. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 278-moddasida (axborot texnologiyalari

sohasidagi jinoyatlarga bag‘ishlangan) ham axborotlashtirish qoidalarini buzganlar qanday jazoga tortilishi belgilab qo‘yilgan.

Internet tarmog‘ining keng “quloch yoyishi” sayin axborotning hajmi oshib, yoshlarning axborot massivi bosimi ostida qolyotganidek tuyuladi. Bunday paytda yoshlar bilim va axborotni yaxshi farqlashlari zarur bo‘ladi. Bugungi qimmatli axborot ertaga eskirishi mumkin. Ammo bilim insonni bir umr ezgulikka yetaklab, uni baxtli etishi lozim.

Axborot xurujlariga qarshi turish uchun nimalar qilish lozim degan savolga quyidagicha javob berish mumkin:

- loqayd bo‘lmaslik;
- o‘z qat’iy pozitsiyasiga ega bo‘lish;
- hozirjavoblik (har bir xurujga o‘z vaqtida javob qaytarish).

Bir so‘z bilan aytganda mafkuraviy immunitet yuqori bo‘lishi kerak. Buning uchun yoshlarning ko‘p kitob o‘qishi, o‘z mamlakati tarixini o‘rganishi, urf-odatlariga nisbatan hurmat ruhida tarbiya topishi, bir so‘z bilan aytganda unda milliy e‘tiqod-milliy faxr shakllanishi muhim o‘rin tutadi. O‘z millati qadriyatlarini qadrlagan, o‘z tarixini bilgan, Vatanga e‘tiqodi shakllangan yoshlarning axborot oqimlarining ta’siriga tushib qolish ehtimoli kam. Chunki bunday yoshlarda mafkuraviy immunitet rivojlangan bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining qabul qilinganing yigirma besh yilligi munosabati bilan “Konstitusiya – xalqimizning siyosiy-huquqiy tafakkur mahsuli, asriy qadriyatlarimizning beqiyos timsolidir” mavzusidagi ma’ruzasida

mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, - “Bugungi kunda dunyo miqyosida shafqat-siz raqobat tobora keskin tus olmoqda.

Bunday murakkab sharoitda zamonaviy ilm-fan va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish bo'yicha biz uzluksiz ish olib borishimiz kerak.

Nega deganda, bu masala hozirgi vaqtda aholi farovonligini yuksaltirish, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini barqaror rivojlantirish, Vatanimizning yorug' kelajagini bunyod etishning hal qiluvchi omiliga aylanmoqda”.

Bugungi kunda, “Yoshlarimiz nafaqat o'quv dargohlarida, balki radio-televideniye, matbuot, Internet kabi vositalar orqali ham rang-barang axborot va ma'lumotlarni olmoqda”. Bunday sharoitda negativ axborot qaysi hududdan tarqatilmasin, butun jahon ahlini pessimistik kayfiyatga tushiradi, g'ayriinsoniy g'oyalarning tarqatilishiga xizmat qiladi, kishilarni bunyodkorlik ishlaridan chalg'itadi.

Fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish – mamlakatimiz birinchi Prezidenti Islom Karimov tomonidan ishlab chiqilgan tamoyil bo'lib, hozirgi kundagi mafkuraviy kurashning yangicha usuli sifatida amaliyotga tatbiq etilmoqda. Mafkuraviy immunitet – shaxs-ijtimoiy guruh, millat, jamiyatni turli zararli g'oyaviy ta'sirlardan himoya qilishga xizmat qiladigan g'oyaviy nazariy qarashlar va qadriyatlar tizimi. Mafkuraviy immunitet tizimining asosiy va birinchi elementi – bu, bilim. Ammo, bilimlarning turi ko'p. Mafkuraviy immunitet tizimidagi bilimlar obyektiv bo'lishi, voqelikni to'g'ri va to'liq aks ettirish, inson ma'naviyatini boyitishi va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilishi lozim. Ular, o'z mohiyat e'tiboriga ko'ra, Vatan va millat manfaatlari bilan uzviy bog'liq bo'lmog'i kerak. Ammo bilimning o'zi ham yetarli emas. Endi maqsad

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

kerak. Maqsad bo'lganda ham ezgu maqsad. Ana shundagina ezgu maqsad sari harakat yuzaga keladi.

Xullas, axborot jamiyati sharoitida axborot olamidagi o'zgarishlar nihoyatda murakkabligi bilan xarakterlanadi. Mamlakatning axborot xavf-sizligini ta'minlash zaruriyati yoshlarni bu o'zgarishlardan voqif etishni taqazo qiladi. Pirovardida bu jarayon milliy mentalitetga ta'sirni kamaytirishga imkon beradi.